

УДК 343.2/.7

DOI 10.5281/zenodo.15410943

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЦИДИВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И КРИМИНОЛОГИИ

PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF RECIDIVISM IN CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

РЫБАК АЛЕКСЕЙ ЗИНОВЬЕВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент,
Северный (Арктический) федеральный университет.*

RYBAK ALEXEY ZINOVIEVICH,

*Candidate of Law, Associate Professor,
Northern (Arctic) Federal University.*

Статья посвящена анализу классификации рецидивов в уголовном праве и криминологии. Рассмотрены различные основания выделения видов рецидива, включая направленность преступлений, динамику общественной опасности, количество судимостей и этап ресоциализации личности. Особое внимание уделено законодательной классификации рецидива (простой, опасный, особо опасный) и проблемам ее применения в судебной практике. В результате предложены дополнения в ст. 18 УК РФ для устранения пробелов и обеспечения единообразия правоприменения.

The article is devoted to the analysis of the classification of recidivism in criminal law and criminology. Various reasons for distinguishing types of recidivism are considered, including the focus of crimes, the dynamics of public danger, the number of convictions and the stage of personal resocialization. Special attention is paid to the legislative classification of recidivism (simple, dangerous, especially dangerous) and the problems of its application in judicial practice. As a result, amendments to Article 18 of the Criminal Code of the Russian Federation are proposed to eliminate gaps and ensure uniformity of law enforcement.

Ключевые слова: рецидив, уголовное право, классификация, опасный рецидив, судимость, криминология.

Key words: recidivism, criminal law, dangerous recidivism, criminal record, criminology.

Рецидивная преступность остается одной из ключевых проблем уголовного права и криминологии, оказывая существенное влияние на эффективность уголовно-правового воздействия и общественную безопасность. Несмотря на законодательное закрепление видов рецидива в ст. 18 УК РФ, правоприменительная практика сталкивается с проблемами квалификации, обусловленными несовершенством действующей классификации. В статье проводится анализ существующих теоретических и законодательных подходов к дифференциации рецидива, выявляются пробелы в правовом регулировании и предлагаются пути их устранения.

Целью статьи является комплексный анализ классификации рецидива в уголовном праве и криминологии, оценка ее эффективности в правоприменительной практике, а также разработка предложений по совершенствованию ст. 18 УК РФ для обеспечения единообразия

судебных решений и соблюдения уголовно-правового принципа справедливости.

Классификация видов рецидива в юридической литературе дается по различным основаниям, которые условно можно разделить на уголовно-правовые и криминологические, хотя такое их деление весьма условно.

Так, одним из оснований выделения отдельных видов рецидива является направленность совершаемых преступлений. Исходя из этого основания можно выделить следующие виды рецидива:

– общий рецидив, при котором лицо, имеющее судимость, вновь совершает любое умышленное преступление безотносительно к его тяжести, наказуемости и степени анти- и асоциальной направленности самой личности;

– специальный рецидив, при котором имеющее судимость лицо вновь совершает умышленное преступление, однако не любое, а уже, в отличие от общего рецидива, однотипное ранее совершенном [3, с. 23].

По динамике общественной опасности совершаемых преступлений также возможно выделение рецидива стабильного, нарастающего, затухающего и неопределенного. При стабильном рецидиве характер общественной опасности совершаемых преступлений примерно одинаков, то есть совершаемые преступления по категориям тяжести отличаются не более чем на одну ступень (например, «средней тяжести – средней тяжести – тяжкое – тяжкое»). Нарастающий рецидив характеризуется отчетливой тенденцией к увеличению категорий тяжести совершаемых преступлений (к примеру, «небольшой тяжести – тяжкое – тяжкое – особо тяжкое»), затухающий – с точностью наоборот по отношению к нарастающему, а неопределенному рецидиву свойственно отсутствие какой-либо отчетливой тенденции по категориям тяжести. С учетом того, что лицам с богатым уголовным прошлым свойственно совершение совокупности преступлений (реальной и идеальной), чтобы не относить многие случаи рецидивов к неопределенным, в расчет надо брать самое тяжкое из всех преступлений, входящих в совокупность, за которые лицо осуждается [6, с. 68-69].

Однако выделение таких видов рецидива имеет исключительно теоретическое значение в науках уголовного права и криминологии и предназначено для изучения рецидива как социального феномена с тем, чтобы выявить детерминанты рецидивной преступности и разработать мероприятия как общесоциального, так и специального предупреждения преступности. Правоустанавливающее значение данной классификации не свойственно по причине ее неактуальности в правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Более прагматичной представляется классификация, основанная на количестве совершенных преступлений. В этой связи резонно выделять однократный (простой) рецидив и неоднократный (сложный). К первому следует отнести случаи повторного совершения преступлений лицом, имеющим только одну судимость. Соответственно, неоднократный рецидив предполагает совершение преступления лицом, которое ранее уже было неоднократно судимо за умышленные преступления. Обоснованность такой классификации с точки зрения правоприменения очевидна, поскольку позволяет решить вопрос об освобождении от наказания, в том числе применении условного осуждения (ст. 73 УК РФ), условно-досрочного освобождения наказания (ст. 79 УК РФ) и многого другого. К тому же с криминологической точки зрения становится возможным более точно определять детерминанты антисоциальной направленности личности (если таковые имеются) и меры воздействия на преступника и преступность отдельных видов.

Близка к вышеназванной как по теоретическому, так и по практическому значения классификация рецидива, основанная на учете этапа ресоциализации личности виновного. В этой связи вполне обоснованно выделять рецидив, который, с одной стороны, имеет место быть после полного отбытия наказания, а с другой, – совершенный до полного отбытия наказания. В последнем случае отдельно можно выделить пенитенциарный рецидив, при котором

преступления совершают лица, отбывающие наказания в исправительных учреждениях [4, с. 32].

Согласно действующему уголовному законодательству России (ст. 18 УК РФ), рецидив бывает простым, опасным и особо опасным.

В части 1 ст. 18 УК РФ определяется простой рецидив. Он характеризуется двумя основными признаками:

- 1) совершение умышленного преступления;
- 2) лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Уголовно-правовое значение простого рецидива состоит в отягчении уголовного наказания (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Криминологическое обоснование этого отягчающего наказание обстоятельства сводится к тому, что ранее назначенное наказание оказалось недостаточным для достижения его целей, что вызывает необходимость применения более строгой меры уголовно-правового воздействия на виновное лицо [2, с. 41]. В данном случае акцент делается уже не только и не столько на общественной опасности деяния, сколько на общественной опасности личности виновного лица.

Следует подчеркнуть, что конкретный вид наказания, назначенный виновному за новое преступление, образующее рецидив, не влияет на его классификацию (опасный или иной). Важен лишь сам факт, что за предыдущее умышленное преступление лицо получило реальный срок лишения свободы.

Понятие опасного рецидива закреплено в ч. 2 ст. 18 УК РФ. Он признается таковым в двух случаях:

1. Если лицо совершает тяжкое преступление и осуждается к реальному лишению свободы, при условии, что ранее оно уже дважды или более было осуждено за умышленные преступления средней тяжести также с реальным лишением свободы.

2. Если лицо совершает тяжкое преступление, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление с реальным лишением свободы.

Обобщение и анализ судебной практики по уголовным делам показывает, что суды все еще допускают ошибки при признании рецидива опасным по некоторым делам. Так, в отношении гражданина Т., ранее судимого в 2009 году за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, в 2015 году был вынесен приговор, в котором его действия были описаны как опасный рецидив. Однако Президиум Верховного Суда РФ признал в действиях Т. наличие не опасного, а простого рецидива, обосновав это следующим. В 2009 году преступление, за которое Т. был осужден не является тяжким, следовательно, судимость по данному преступлению, на основании п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ была погашена в течение трех лет с момента отбытия осужденным наказания. Ко времени совершения гражданином Т. преступления в 2015 году, данный 3-годичный срок истек, поэтому в действиях Т. необходимо признать не опасный, а простой рецидив [8].

Особо опасный рецидив (ч. 3 ст. 18 УК РФ) устанавливается в двух случаях:

1. Если лицо совершает тяжкое преступление и приговаривается к реальному лишению свободы, при условии, что ранее оно уже дважды осуждалось за тяжкие преступления с реальным сроком.

2. Если лицо совершает особо тяжкое преступление, а ранее оно: а) дважды осуждалось за тяжкие преступления, или б) уже имело судимость за особо тяжкое преступление.

Несмотря на системный подход, действующая классификация рецидива имеет пробелы в части учета комбинаций категорий преступлений. Например, она не различает ситуации, когда:

– лицо, ранее осужденное за тяжкое преступление, совершает преступление средней тяжести;

– лицо, имеющее судимость за преступление средней тяжести, совершает тяжкое преступление.

Оба варианта подпадают под понятие простого рецидива (ч. 1 ст. 18 УК РФ), что не отражает реальной степени общественной опасности. Яркой иллюстрацией служит дело гражданина С., осужденного за тяжкое преступление при наличии непогашенной судимости за преступное деяние средней тяжести – формально это простой рецидив, хотя фактически представляет повышенную социальную опасность. В связи с данным обстоятельством суд признал наличие в действиях С. признаков простого рецидива в связи с чем отягчил назначаемое наказание [10]. С точки зрения требования законности приговора нарушений со стороны суда нет, однако с учетом общественной опасности содеянного такой случай объективно следует относить к опасному рецидиву преступлений [12, с. 28].

Проблема, конечно же, кроется не в том, что не все уголовно-правовые «пазлы» не сходятся, а в искажении уголовно-правовой политики в части достижения целей уголовного наказания и соблюдения принципа справедливости. Это можно обосновать следующими аргументами.

Установление опасного или особо опасного рецидива влечет назначение реального лишения свободы, включая случаи отмены ранее назначенного условного осуждения, а также совершения нового преступления в период отбывания наказания в исправительном учреждении.

В данном контексте возникает правовая проблема: соответствует ли принципу справедливости квалификация как простого рецидива ситуации, при которой:

- а) совершено особо тяжкое преступление;
- б) имеется непогашенная судимость за преступление средней тяжести;
- в) по предыдущему приговору назначено реальное лишение свободы (в том числе вследствие отмены условного осуждения).

Необходимо учитывать, что исправление осужденного как цель наказания констатируется исключительно при отсутствии новых преступлений, независимо от мотивов правоупорядоченного поведения [5, с. 13].

В приведенном выше с гр. С. примере очевидно, что исправления не произошло, поскольку несмотря на наличие судимости он вновь совершает преступление. Поэтому для реализации справедливости уголовно-правовой политики видится необходимым признать как опасный рецидив, при котором лицо совершает особо тяжкое преступление, имея судимость за преступление средней тяжести.

С учетом вышесказанного представляется целесообразным дополнить ч. 2 ст. 18 УК РФ пунктом «в» следующего содержания:

«Рецидив преступлений признается опасным: ... в) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за преступление средней тяжести к реальному лишению свободы».

Внесение предлагаемых изменений в уголовное законодательство позволит устранить существующий дисбаланс в классификации рецидива, обеспечит согласованность судебных решений и снизит количество ошибок правоприменения.

Данный подход находит подтверждение в правовых позициях Верховного Суда РФ. В частности, пункт 46 Постановления Пленума № 58 от 22.12.2015 прямо указывает, что совершение особо тяжкого преступления лицом, имеющим судимость за умышленное тяжкое преступление, квалифицируется как опасный рецидив [8]. Анализ судебной практики свидетельствует о последовательном соблюдении данного подхода.

Ярким примером служит решение Амурского областного суда по делу К. Надзорная инстанция, руководствуясь положениями части 2 статьи 18 УК РФ, исправила ошибку нижестоящего суда, признав в действиях осужденного не особо опасный, а опасный рецидив, по-

сколькx он совершил особо тяжкое преступление, имея судимость за тяжкое преступление с реальным отбыванием наказания [11].

Думается, что содержащее в п. 46 положение постановления Пленума нуждается в законодательном закреплении.

Указанными выше случаями проблемы установления видов рецидива не исчерпывается. Перечень конфигураций категорий тяжести преступлений, образующих тот или иной вид рецидива, способных привести к неправильному применению уголовного закона, может выглядеть следующим образом:

- ранее лицо было осуждено к реальному лишению свободы за преступление средней тяжести, затем совершило преступление средней тяжести;
- ранее лицо было осуждено к реальному лишению свободы за тяжкое преступление, затем совершило преступление средней тяжести;
- ранее лицо было осуждено к реальному лишению свободы за особо тяжкое преступление, затем совершило преступление средней тяжести.

Если основываться на положении, установленном в п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», то отмеченные выше конфигурации категорий преступлений следует отнести к простому рецидиву, поскольку при нем акцент делается не на категории тяжести совершенного преступления, а на том, что ранее совершенное лицом преступление является преступлением не небольшой, а иной категории тяжести.

На основании изложенного, во избежание отнесения таких сочетаний к простому рецидиву видится необходимым внести дополнения не только в ст. 18 УК РФ, но и в п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 58.

В теории уголовного права и в криминологии до сих пор дискуссионным является вопрос о сущности феномена опасного рецидива. Одни авторы в основу выделения особо опасного рецидива кладут количественные критерии, например, особо опасный рецидив образуют случаи, когда виновное лицо к моменту решения вопроса о виде рецидива уже как минимум дважды должно быть осуждено к реальному лишению свободы (при наличии судимости) [7, с. 131].

И.Б. Агеев предлагает рассматривать в качестве ключевого критерия опасного рецидива не категории тяжести преступлений, а фактические сроки лишения свободы, назначенные судом за умышленные деяния. Согласно его позиции, опасный рецидив следует признавать при соблюдении двух условий:

- назначение наказания в виде лишения свободы на срок не менее 3 лет;
- фактическое отбытие осужденным не менее 1 года из этого срока [1, с. 48].

Подобный подход, по сути, смещает акцент с формальной дифференциации преступлений на индивидуализацию уголовной ответственности, учитывая реальную строгость наказания и его исполнение.

По мнению И.А. Самылиной, за основу признания рецидива опасным нужно взять неоднократность совершения преступлений, которые по категории относятся к менее тяжким [13, с. 92].

Более комплексный подход предлагает Ш.А. Шадян, предлагая выделять сразу несколько оснований: степень тяжести совершенных преступных деяний; назначение наказания в виде реального лишения свободы; длительность отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях [14, с. 47].

На основании изложенного сделаем следующие выводы:

1. Действующая классификация рецидива в ст. 18 УК РФ не учитывает все возможные комбинации категорий преступлений, что приводит к необоснованному отнесению ряда случаев к простому рецидиву, несмотря на их повышенную общественную опасность.

2. Судебная практика демонстрирует ошибки при квалификации опасного и особо опасного рецидива, что требует уточнения законодательных критериев и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.

3. Предлагается дополнить ч. 2 ст. 18 УК РФ положением, признающим опасным рецидивом совершение особо тяжкого преступления при наличии судимости за преступление средней тяжести, что позволит устранить существующий дисбаланс.

4. В целях совершенствования правоприменения целесообразно внести изменения в п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 58, уточнив критерии отнесения рецидива к различным видам.

5. Дискуссионность вопроса о сущности опасного рецидива в доктрине уголовного права свидетельствует о необходимости дальнейших исследований, включая возможный учет не только категорий преступлений, но и фактических сроков отбытого наказания.

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования уголовного законодательства и оптимизации судебной практики в сфере борьбы с рецидивной преступностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаев И.Б. Юридические признаки повторности преступлений // Уголовное право. 2019. № 4. С. 48-53.
2. Рарог А.И. Проблемы назначения наказания при рецидиве преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 5. С. 41-48.
3. Возжанникова, И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений. М.: КОНТРАКТ, 2018. 116 с.
4. Городянская В.В. Постпенитенциарный рецидив. М.: Юридическая литература, 2018. 96 с.
5. Галиакбаров Р.Р. Рецидив преступлений: законодательная модель и практика применения // Уголовное право. 2019. № 3. С. 12-20.
6. Кудрявцев В.Н. Криминологическая характеристика рецидивной преступности // Государство и право. 2005. № 9. С. 67-75.
7. Липилин, А.Г. Профилактика рецидивной преступности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. 216 с.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в ред. от 18.12.2018) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932.
9. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 25 июля 2016 г. № 254-П16. URL: <http://sudbiblioteka.ru> (дата обращения 24.04.2025).
10. Приговор № 1-317/2020 от 21 июля 2020 г. по делу № 1-317/2020 Октябрьского районного суда г. Архангельска. URL: <http://oktsud.arh.sudrf.ru> (дата обращения 24.04.2025).
11. Постановление № 22К-1356/2020 от 27 августа 2020 г. по делу № 3/10-9/2020 Амурского областного суда. URL: <http://oblsud.amr.sudrf.ru> (дата обращения 24.02.2021).
12. Пудовочкин Ю.Е. Рецидив преступлений: вопросы законодательной техники // Уголовное право. 2017. № 2. С. 25-32.
13. Самылина И.А. Рецидив преступлений: теория и практика [Текст] / И.А. Самылина // Уголовное право. 2018. № 1. С. 92-98.
14. Шадян Ш.А. Генезис научных взглядов о понятии «рецидив преступлений» // Общество и право. 2018. № 2. С. 47-53.

Поступила в редакцию: 11.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Рыбак А.З., 2025.